

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Ахунбабаева Мухтасар Рафикжон кизи

Ташкентская медицинская академия
Магистрант 1 курса по специальности "Кардиология".
muhtasarahunbabaeva@gmail.com
+998911380981

Научный руководитель:
к.м.н., доцент :

Максудова Малика Хамдамжановна

Ташкентская медицинская академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363009>

Аннотация

В представленном исследовании рассматриваются клиничко-функциональные особенности инфаркта миокарда (ИМ) у лиц молодого возраста (до 45 лет). Актуальность темы обусловлена ростом частоты сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых, трудоспособных лиц. Цель работы — выявление факторов риска, характеристик клинической картины, инструментальных и ангиографических изменений у данной группы пациентов. Проведён ретроспективный анализ 21 случая ИМ. Наиболее значимыми предикторами заболевания выявлены артериальная гипертензия, дислипидемия, курение и стресс. Несмотря на отсутствие выраженного кардиологического анамнеза, у большинства больных выявлены тяжёлые функциональные нарушения. Полученные результаты подчёркивают необходимость разработки профилактических программ, направленных на раннюю диагностику и коррекцию факторов риска у молодёжи.

Введение

Инфаркт миокарда традиционно рассматривается как патология пожилого возраста. Однако в последние десятилетия наблюдается тенденция «омоложения» сердечно-сосудистых заболеваний, включая острый ИМ. Это представляет серьёзную медико-социальную проблему, так как поражает лиц трудоспособного возраста, нередко без выраженного предшествующего анамнеза ишемической болезни сердца. Причинами могут быть как наследственная предрасположенность, так и модифицируемые факторы риска, характерные для современного ритма жизни.

Цель исследования

Оценить факторы риска, клинические проявления, лабораторно-инструментальные показатели и результаты коронароангиографии у пациентов молодого возраста с острым инфарктом миокарда. Установить особенности течения заболевания и определить ключевые предикторы его развития.

Материалы и методы

В рамках настоящего исследования был проведён ретроспективный анализ 21 истории болезни пациентов в возрасте до 45 лет, госпитализированных в кардиологическое отделение с диагнозом инфаркта миокарда. Целью анализа являлось выявление клинико-функциональных особенностей течения заболевания у лиц молодого возраста. В исследование были включены как первично поступившие пациенты, так и лица с повторными ишемическими событиями.

Изучение проводилось по ряду клинических, инструментальных и лабораторных показателей. Особое внимание уделялось анамнестическим данным, включая наличие классических факторов риска — таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, курение и стрессовые факторы, а также образу жизни, профессиональной деятельности и наличию отягощённого семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Инструментальное обследование включало проведение электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ) для оценки сократительной и диастолической функции левого желудочка, а также коронароангиографии для определения характера и степени поражения коронарных артерий. Лабораторные методы включали определение уровня тропонина, креатинфосфокиназы-МВ (КФК-МВ), а также анализ липидного спектра крови, что позволяло оценить выраженность повреждения миокарда и наличие метаболических нарушений.

Кроме того, особое внимание уделялось функциональному состоянию сердца — определялась фракция выброса, наличие гипо- или акинезии отдельных сегментов, а также степень диастолической дисфункции. Оценивались клинические проявления инфаркта миокарда, включая наличие болевого синдрома, характер и выраженность аритмий, а также наличие осложнений, таких как острая сердечная недостаточность, аневризмы или тромбообразование. Все полученные данные были подвергнуты качественному и количественному анализу с целью выявления типичных черт течения инфаркта миокарда у молодых пациентов.

Результаты

Средний возраст пациентов, включённых в исследование, составил 40 ± 2 года. Анализ анамнеза выявил, что наиболее распространёнными факторами риска среди молодых пациентов с инфарктом миокарда являются артериальная гипертензия, которая диагностирована у 86% обследованных, причём в большинстве случаев она была неконтролируемой. Также в структуре факторов риска значительное место занимает дислипидемия — 76% пациентов имели нарушения липидного обмена. Курение оказалось распространено у 54% больных, что свидетельствует о его высокой роли как триггера ишемических событий в молодом возрасте. Кроме того, у 48% пациентов выявлен выраженный стрессовый фактор, преимущественно связанный с профессиональной деятельностью (водители, военнослужащие), что подтверждает влияние психоэмоциональных нагрузок на развитие сердечно-сосудистой патологии.

Примечательно, что у 66% больных отсутствовали клинические признаки ишемической болезни сердца в анамнезе, что в значительной степени затрудняло раннюю диагностику и своевременное обращение за медицинской помощью. В 19% случаев инфаркт миокарда был не первым эпизодом, что указывает на возможность повторных ишемических событий в данной возрастной категории при отсутствии адекватного наблюдения и вторичной профилактики.

По результатам коронароангиографического исследования было установлено, что однососудистое поражение коронарных артерий наблюдалось у 57% больных, что подтверждает ограниченный, но клинически значимый характер поражения сосудистого русла. Обширный Q-инфаркт диагностирован у 62% пациентов, что говорит о тяжести ишемического поражения миокарда. У 80% больных имелась диастолическая дисфункция левого желудочка, а у половины обследованных — снижение фракции выброса, что указывает на значительное ухудшение насосной функции сердца даже в условиях относительно молодого возраста.

Нарушения ритма, включая желудочковые экстрасистолы и фибрилляцию предсердий, наблюдались у 29% пациентов, а у 19% были выявлены признаки формирования аневризмы левого желудочка. Дополнительно, у 75% пациентов было зафиксировано снижение циркадного индекса артериального давления, что указывает на

нарушение физиологических суточных колебаний давления и может быть фактором риска осложнённого течения. У 38% больных отмечен метаболический синдром, сочетающий в себе ожирение, гипергликемию и дислипидемию, что значительно повышает общий сердечно-сосудистый риск и требует комплексного подхода к лечению и профилактике.

Обсуждение

Результаты проведённого исследования подтверждают, что инфаркт миокарда у лиц молодого возраста имеет ряд выраженных клинико-функциональных и патофизиологических особенностей. Заболевание у таких пациентов часто манифестирует атипично, что нередко затрудняет своевременную диагностику. У значительной части больных отсутствует предшествующий анамнез ишемической болезни сердца, что создаёт ложное ощущение "кардиологического здоровья" как у самих пациентов, так и у врачей первичного звена. Несмотря на это, течение инфаркта у молодых сопровождается выраженными морфологическими и функциональными нарушениями — снижением сократимости миокарда, гипокинезией или акинезией отдельных сегментов, нарушением диастолической функции и снижением фракции выброса. Ангиографические данные также подтверждают тяжесть патологии: хотя у большинства выявляется однососудистое поражение, его локализация и протяжённость нередко ведут к формированию крупных Q-инфарктов с высоким риском осложнений, включая аневризму и аритмии. Эти особенности свидетельствуют о необходимости проведения не менее тщательного обследования и динамического наблюдения за молодыми пациентами, чем за больными старших возрастных групп. В свете выявленных данных особенно актуально становится внедрение скрининговых программ в группах повышенного риска, а также проведение масштабной просветительской работы среди молодёжи, направленной на изменение образа жизни, формирование правильного отношения к здоровью и раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Вывод

Инфаркт миокарда у лиц молодого возраста представляет собой особую клиническую категорию, характеризующуюся атипичными проявлениями, отсутствием выраженного кардиологического анамнеза и, вместе с тем, выраженными морфо-функциональными нарушениями. Полученные данные показывают, что несмотря на молодой возраст,

пациенты нередко имеют серьёзные изменения сократительной функции миокарда, диастолическую дисфункцию и ангиографические признаки, характерные для более старших групп. Наиболее значимыми факторами риска в этой возрастной группе являются неконтролируемая артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, табакокурение, хронический стресс и метаболический синдром. Эти факторы поддаются коррекции, что подчёркивает необходимость внедрения целенаправленных профилактических и скрининговых программ. Особое внимание следует уделять молодым людям с профессиональными и психоэмоциональными перегрузками, а также тем, кто имеет отягощённый семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям. Раннее выявление и агрессивное лечение факторов риска в сочетании с образовательно-просветительской работой среди молодёжи способны существенно снизить распространённость и тяжесть инфаркта миокарда в этой группе, улучшая как качество жизни, так и прогноз выживаемости.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, молодые пациенты, факторы риска, ангиография, сократимость миокарда, дисфункция ЛЖ.

Список литературы:

1. Агапов Е.В., Левин О.С. Инфаркт миокарда у молодых: современные представления о патогенезе и тактике лечения. // Кардиология. 2021; 61(3): 15–21.
2. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46297832>
3. Ермоленко А.А., Козлов А.М. Современные подходы к ведению пациентов с острым коронарным синдромом. // Вестник современной клинической медицины. 2020; 13(1): 34–38.
4. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42736189>
5. Ibanez B., James S., Agewall S. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. // European Heart Journal. 2018; 39(2): 119–177.
6. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393>
7. O'Gara P.T., Kushner F.G., Ascheim D.D. et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction. // Journal of the American College of Cardiology. 2013; 61(4): e78–e140.
8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.11.019>
9. Касаткина И.А., Зайцева О.В. Профилактика повторных инфарктов миокарда у молодых пациентов. // Артериальная гипертензия. 2022; 28(1): 56–61.
10. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48259466>

11. Yusuf S., Hawken S., Ôunpuu S. et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. // The Lancet. 2004; 364(9438): 937–952.
12. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)17018-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17018-9)
13. Al-Khadra A.H. Clinical profile of young patients with acute myocardial infarction in Saudi Arabia. // International Journal of Cardiology. 2003; 91(1): 9–13.
14. [https://doi.org/10.1016/S0167-5273\(03\)00043-9](https://doi.org/10.1016/S0167-5273(03)00043-9)
15. Плетнева Т.М., Митрофанова Л.Б. Диагностика и лечение инфаркта миокарда у лиц молодого возраста. // Российский кардиологический журнал. 2023; 28(5): 78–84.
16. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49910600>

